

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ ПОНИМАНИЯ ЧТЕНИЮ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ.**

Юсупова Лобар Хусановна

Учитель Международной

Исламской академии Узбекистана

e-mail: ylobar@inbox.ru

Аннотация: Чтение на иностранном языке в учебной деятельности студентов языковых вузов традиционно занимает значительное место посредством чтения обучаемый знакомится с различными сторонами жизни общества и культуры изучаемого языка, постигает чужую ментальность, у него формируется образ страны, что способствует его культурному просвещению.

Ключевые слова: речевая деятельность, словосочетания в контексте, восприятие и понимание, овладение иностранным языком.

Характерное для современного этапа поступательное движение методической мысли способствует дальнейшему развитию и уточнению концепции методов обучения иностранным языкам. От правильного выбора метода, отвечающего современным целям, задачам и условиям обучения, во многом зависит эффективность учебного процесса. По-новому сегодня трактуются методы обучения иностранным языкам, в основу которых положены знания о когнитивной функции языка, знания о субъектно-субъектных отношениях обучаемого с изучаемым материалом.

¹Ретроспективный взгляд на развитие методов обучения иностранным языкам в этом ключе отсылает нас к 60-ым годам, когда о когнитивности

¹ Шевченко Татьяна Дмитриевна. Когнитивно-коммуникативная методика обучения чтению иноязычных текстов (Английский язык, лингвистический вуз) : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : Пятигорск, 2002 243 с. РГБ ОД, 61:03-13/859-2

говорили в рамках сознательно-практического метода. ²Б.В.Беляевым (1965) был предложен сознательный путь овладения языком при решающем значении иноязычно-речевой практики в процессе обучения. При этом лингвистическая концепция базировалась на идеях Л.В.Щербы (1947), который уже тогда предлагал учитывать интеллектуальные способности обучаемых и способствовать их совершенствованию в процессе обучения. Психологическое обоснование сознательно-практического метода рассматривалось с позиции теории деятельности, наиболее полно разработанной в трудах ³А.Н.Леонтьева (1964).и достаточно длительное время когнитивность в обучении иностранным языкам понималась узко и сводилась к сознательному применению правил, где опора на сознательность была определяющим принципом.

Такой метод был оправдан при обучении грамматике, когда восприятие субъектом каких-либо грамматических явлений рассматривалось как конструктивная деятельность, когда обучаемый пытался найти в памяти, в ранее накопленном опыте знакомые, наиболее сходные с "новым" языковые явления и путем изменения в нем отдельных деталей, применить "новое" в практике.

⁴По отношению к обучению чтению такой метод использовался несколько позже на уровне "скольжения по вербальной поверхности текста", на уровне "созерцательной семантики" (идентификация, опознание, узнавание). При этом субъект обучения не играл решающей роли в процессе обучения и не рассматривался как активно мыслящая личность с присущими

² Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность

Издательство: УРСС Эдиториал электронная книга Год: 2004

³ Леонтьев, А.А. Мир человека и мир языка [Текст]. -М.: Наука, 1984. -126с.

⁴ . [Караулов Ю.Н. Русский язык как иностранный. Русский язык для всех. Давайте поговорим и прочитаем. 1987, с. 170](#)

ей интеллектуальными способностями. Новое развитие когнитивный метод получил с возникновением таких наук, как когнитивная лингвистика, когнитивная психология, когнитология. Определенное влияние на его становление оказала и антропология, изучающая процесс физического и культурного развития человека. Внимание ученых привлекла культурная антропология, которая исследует ⁵"уникальную человеческую способность развивать культуру через общение, через коммуникацию, в том числе и речевую, рассматривать огромное разнообразие человеческих культур, их взаимодействие и конфликты" Когнитивной метод обучения иностранным языкам основывается на когнитивной психологии и опирается на принцип сознательности в преподавании и на теорию социоконструктивизма, согласно которой обучаемый является активным участником процесса познания с его интересами, с системой культурных, духовных ценностей, а не чистым объектом обучающей деятельности преподавателя.

Овладевая иностранным языком, обучаемый углубляется в этнокультурный и социальный контекст, вживается в языковую картину мира, что позволяет ему видеть себя через призму иной языковой культуры, где он выступает в роли межкультурного коммуниканта как вторичная языковая личность, обладающая такими качествами, которые "позволяют ей выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая собственной культурной идентичности" По мнению ⁶Г.В.Елизаровой, культурная идентичность включает в себя корни, культурную среду, культурные ценности. В центре внимания находится индивид с неповторимыми личностными свойствами, ⁷"с эмоциональными и социальными реакциями на происходящее в объективной реальности и в его субъективном внутреннем мире" Знания о мире обучаемый черпает из

⁶ Г.В.Елизарова Культура и обучение иностранным языкам М :2001, с. 214

⁷ Г.В.Елизарова Культура и обучение иностранным языкам М 2001, с. 215

окружающей его действительности через язык, который функционирует как когнитивная система, способствующая обработке и упорядочению знаний о мире. Эта концепция исследуется и современной лингвистикой.

Следует исходить из тезиса о том, что слово есть прежде всего обозначение, знак той или иной жизненной реалии и поэтому в его семантике можно найти и выделить некоторое «экстралингвистическое» содержание, прямо и непосредственно отражающее обслуживаемую языком культуру. Таким образом, именно через значение осуществляется связь лексических единиц с внеязыковой действительностью.

Использованная литература:

1. Леонтьев, А.А. Мир человека и мир языка [Текст]. -М.: Наука, 1984. - 126с.
2. Караулов Ю.Н. Русский язык как иностранный. Русский язык для всех. Давайте поговорим и почитаем. 1987, с. 170
3. Г.В.Елизарова Культура и обучение иностранным языкам м :2001, с. 214